

*Gilberto Sarkis Yunes¹
Luiz Eduardo Fontoura Teixeira²
Beatriz Menegon e Lucas Battisti de Souza³*

A cidade modernizada

O município de Florianópolis compreende espacialmente uma porção insular, localizada na costa atlântica, a Ilha de Santa Catarina, e uma continental, o Estreito. No contexto dos ciclos da modernidade, entre 1930 e 1970, a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, tem seu desenvolvimento explicitado em grande parte por edificações e espaços urbanos projetados e construídos nas linguagens modernas referenciadas nesta época.

A partir dos anos de 1930, após a construção da ponte pênsil que ligou de forma definitiva a ilha ao continente e de uma avenida na área central, concebida no ideário sanitaria, Florianópolis se consolida como capital. Essas duas obras, iniciativas do então Governador Hercílio Luz, acabaram por receber seu nome.

Grande parte do processo de modernização se deve à ação estatal no sentido de consolidar Florianópolis como capital do estado. Essa, iniciada nos anos 1930, recebe novo impulso nos anos 1950, afinada à conjuntura política nacional dos ciclos de desenvolvimentismo e também consagrando a vontade das elites locais.

Na década de 1940 os problemas gerados pela 2ª Guerra Mundial atingiram a capital acabando por estagnar as atividades portuárias, sua principal economia urbana. Posteriormente, a expansão em direção ao norte da Ilha, nos anos 1950, prenunciaria a atividade turística ligada aos balneários.

A partir da década de 1960 com o aterro da Baía Norte e a construção da avenida Beira-mar ligando-se ao centro da Ilha, criam-se condições favoráveis à instalação da universidade federal e de órgão estatal atuante no processo de eletrificação do estado, instituições importantes para o desenvolvimento da região.

1. Doutor FAU/USP, São Paulo, professor no Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, PGAU-CIDADE, UFSC.

2. Doutor EESC/USP, São Carlos. Doutor FAU/USP, São Paulo, professor no Mestrado em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, PGAU-CIDADE, UFSC.

3. Acadêmicas do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Santa Catarina UFSC.

A renovação urbana da área central inicia a verticalização das edificações entre as décadas de 1950 a 1970, provocando a ruptura com a malha urbana existente e sua arquitetura tradicional, modesta e de volumetria horizontal. Neste contexto, a presença da arquitetura de linguagem moderna, também representa a sintonia dos governantes locais com o espírito de renovação nacional, comum aos diferentes ciclos.

A transformação da linguagem arquitetônica foi marcante considerando o período abordado em sua ampliação do recorte temporal, considerado de 1930 a 1980. Neste processo foram construídas edificações em Art Déco, Racionalismo Clássico, Modernismo e posteriormente, Brutalismo. Como em muitos outros lugares do Brasil, houve simultaneidade temporal de inserção das linguagens Déco, Racionalista e Moderna. Isso se explica pela conjuntura cultural da época, onde essas arquiteturas eram encaradas todas como modernas, ou parte de um processo de modernidade da cidade.

Diversos elementos foram os propulsores dessa modernidade. A ação do capital privado e a influência dos Planos Diretores, reguladores do planejamento urbano, as iniciativas estatais federal, estadual e municipal, e seu impacto no espaço urbano e no imaginário da população.

No processo de renovação urbana da área central as características principais do período abordado, são o adensamento da área em recorte e a transformação de linguagem das arquiteturas mencionadas anteriormente. A área passaria também por um início de verticalização em função do desenvolvimento urbano, da valorização imobiliária e da concentração de equipamentos e infraestrutura no coração da cidade.

A estrutura fundiária, marcada pela tradição luso-brasileira vai ser, no processo, modificada pela junção de lotes e conseqüente construção de novas edificações atendendo aos programas arquitetônico-urbanos da época. São residências unifamiliares, hotéis, cinemas, clubes, lojas, edifícios estatais e sedes de empresas, entre outros.

Deste quadro geral pode-se destacar a existência de obras importantes como representativas do ideário do movimento modernista nacional ou regional: o Lagoa Iate Clube e o projeto de loteamento do balneário Praia do Forte, em Jurerê, de Oscar Niemeyer; os projetos paisagísticos de Burle Marx para o aterro da Baía Sul e praça de convivência junto à reitoria da Universidade Federal de Santa Catarina; o edifício Normandie, de Roberto Félix Veronese; a residência Zipser e Palácio Santa Catarina de Hans Broos ; a Biblioteca Pública e as passarelas de Joaquim Filgueiras Lima, Lelé; a Assembléia Legislativa

do Estado de Santa Catarina de Paulo Mendes da Rocha e Pedro Paulo de Melo Saraiva.

Neste processo de estudo e reconhecimento do modernismo em Santa Catarina, percebe-se que seja na área das artes plásticas, visuais e arquitetura e urbanismo, os esforços de reflexão e produção de materiais de divulgação encontram-se ainda concentrados no âmbito acadêmico das universidades, a maioria resultante de dissertações de mestrado e teses de doutorado realizadas no Brasil e no exterior. O rebatimento destas ações de reconhecimento e preservação no plano institucional público e privado, e mesmo de gestão governamental, tem ocorrido de forma lenta e sem resultados dignos considerando sua importância para o contexto do desenvolvimento urbano e social do Estado.

Um itinerário para a arquitetura moderna

O Itinerário da Arquitetura Moderna de Florianópolis se configura como um produto da pesquisa e registro dos exemplares de edificações e setores urbanos considerados como representativos desta linguagem, podendo também abranger outras manifestações anteriores e posteriores consideradas importantes para a sua compreensão e consagração.

Além de subsídio para as ações de preservação, este trabalho tem como objetivo divulgar o percurso deste ideário sob a forma de roteiros deste patrimônio para moradores e visitantes da cidade.

Como enfoque metodológico da pesquisa estão sendo mapeados e agrupados sob a forma de zoneamentos os locais das edificações e espaços urbanos da área de conurbação de Florianópolis. Assim, conforme pode-se observar na Figura 1, as regiões da cidade onde encontram-se os exemplares foram definidas por quatro setores: Península Central e arredores (S1), Continente (S2), região do Campus Central da Universidade Federal de Santa Catarina / UFSC e Itacorubi (S3) e Norte da Ilha e Lagoa da Conceição (S4).

Esses zoneamentos ou regiões correspondem em parte ao próprio percurso de modernização da cidade, configurando conseqüentemente suas expansões. No caso específico do Setor 4, o critério de agrupamento de duas zonas se justifica pelo fato da autoria dos projetos ser do arquiteto Oscar Niemeyer para loteamentos e edificações.

Conforme verificado na pesquisa, a grande concentração de exemplares localiza-se no centro urbano insular (S1), correspondente ao espaço fundador da cidade e suas expansões. Este espaço é delimitado por uma península triangular formada pelas baías Norte e Sul e pelo maciço montanhoso a Leste, o

Morro da Cruz. Assim tem-se grande concentração inicial de exemplares na área do entorno da Praça XV e, posteriormente, nas áreas definidas pela Avenida Hercílio Luz e Chácara de Espanha.

Foram cadastrados até o momento 81 exemplares de projetos e obras realizadas ainda existentes e algumas demolidas. No processo de trabalho são identificadas edificações, loteamentos, projetos paisagísticos e equipamentos urbanos. Cada exemplar tem em sua especificação o endereço, autoria, data de construção e de projeto, usos (originais ou atuais), número de pavimentos, descrição do edifício, fontes, fotos e plantas.

Como recurso metodológico a pesquisa adota a visita *in loco*, o levantamento de fontes bibliográficas e documentos gráficos e fotográficos obtidos em arquivos e centros de informação.

Paralelamente ao cadastro de exemplares, a pesquisa procura também fazer o registro das autorias dos projetos, traçando assim o perfil dos profissionais observando sua formação, atuação em escritórios e instituições públicas, número de obras e suas específicas concepções como contribuição para a produção regional. Encontram-se registrados até o momento cerca de 30 autores, sendo identificados destes 20 arquitetos, 3 engenheiros, 3 desenhistas e 1 paisagista.

O Setor 2 (S2) com 5 exemplares corresponde a área Continental, bairros Estreito e Coqueiros possuindo 2 residências e 3 edifícios de uso público. Neste setor destaca-se o edifício Normandie, projetado por Roberto Veronese em 1964, para hotel e apartamentos residenciais.

No Setor 4 (S4) definido por locais diferentes, a Lagoa da Conceição e Norte da Ilha, foram cadastrados dois loteamentos e duas edificações, ambos de autoria de Oscar Niemeyer. O primeiro, de 1957, no balneário Jurerê, projeto para o loteamento Praia do Forte, incluindo uma edificação para restaurante conhecida como Catetinho, posteriormente demolida. O segundo, um complexo para loteamento à margem da Lagoa da Conceição, de 1969, denominado Centro Internacional de Turismo – CIT, com sede para clube esportivo e social o Lagoa Iate Clube, conforme figura 2.

Fig. 01: Maquete do Lagoa late Clube LIC, elaborados a partir do croqui de Oscar Niemeyer, Admar Gonzaga e José Cipriano da Silva. Fonte: Arquivo da Secretaria do LIC.

O Setor 3 (S3) corresponde às áreas da UFSC e Itacorubi. Na primeira encontram-se os edifícios institucionais do campus da UFSC, de 1960, destacando-se a biblioteca, a reitoria e a praça de convivência, criada por Roberto Burle Marx e alterada parcialmente, além do edifício da Eletrosul, de 1975. No bairro do Itacorubi, ao norte, as sedes da CELESC e do CREA representam o último ciclo da modernização da capital, na década de 1970, registrada na pesquisa. Ainda neste setor tem-se a edificação do Centro Integrado de Cultura – CIC, no bairro Agronômica.

Fig. 02: Vista da Reitoria da UFSC e da praça central do campus, projetada por Roberto Burle Marx. Fonte: Casa da Memória, PMF.

O Setor 1 (S1) correspondente à península central, compreende o maior número de exemplares é formado por edificações, praças e equipamentos de diferentes períodos e linguagens, demonstrando a inserção e substituição geradas pelo processo de modernização do núcleo originário da cidade. Neste espaço destacam-se os projetos construídos para edifícios administrativos públicos, serviços de hotelaria e hospitais. As construções residenciais multifamiliares em altura e posteriormente, as unifamiliares dos loteamentos de expansão, tornam-se os grandes investimentos imobiliários da região. Entre as principais obras desfiguradas encontra-se o projeto dos jardins para o aterro da baía sul, de Burle Marx.

Fig. 03: Vista aérea da área central no final da década 1950, no início do processo de modernização pela verticalização. Fonte: Casa da Memória, FFC/PMF.

A pesquisa encontra-se em etapa de desenvolvimento utilizando como campo de estudo a definição dos exemplares por respectivos setores, relacionando e complementando as informações com o objetivo de traçar as estratégias de reconhecimento dos percursos e as ações de divulgação e de preservação do patrimônio, considerando-os como elementos de conexão com os diversos tempos da cidade atual.

Patrimônio moderno: problemas de conservação

A arquitetura moderna, por ser vanguarda, enfrentou a oposição das correntes estilísticas conservadoras à época. Com a construção sistemática de seus projetos veio a ter também problemas pragmáticos ligados às questões de tecnologia construtiva, sua manutenção e conservação, como alerta Moreira

(2010:189): emprego de materiais novos sem comprovação empírica de desempenho, falhas de detalhamento e construção, obsolescência funcional e operativa ao longo do tempo e sistemas de infraestrutura superados (TEIXEIRA;GRAD;MUNARIM, 2011). Isso tudo aliado, no caso brasileiro, a um processo incipiente de industrialização com suas precariedades na construção civil.

São “novos desafios que merecem uma reflexão mais cuidadosa” (MOREIRA,2010:189), que incluem as questões diretamente ligadas à atualização das conceituações e mecanismos legais que envolvem a integridade dessa produção arquitetônica e sua especificidade.

Além disso, ocorreram em vários exemplos e circunstâncias, alterações muitas vezes irreversíveis em sua espacialidade. Casos infelizmente mais corriqueiros são, por exemplo, o fechamento, parcial ou total dos pavimentos térreos e seus pilotis das edificações modernas, como aconteceu com o Hospital Celso Ramos, em Florianópolis, projeto de 1959 de autoria dos arquitetos Moysés Liz e Walmy Bittencourt.

As possibilidades de flexibilização espacial no emprego do concreto armado e seu sistema construtivo reticular fascinaram os arquitetos nos anos 1950 e acabaram por dominar o campo da tecnologia de construção. Fatores pragmáticos, como a economia de meios, repetição de pavimentos-tipo, ausência de ornamentos artesanais e outros, não devem ser desconsiderados na recepção dessa linguagem, junto aos empreendedores.

Houve também, ao que parece, um excesso de confiança em uma das qualidades mais divulgadas, para além das potencialidades plásticas e estruturais do concreto: sua solidez, aparentemente infinita.

O preço pago pelo vanguardismo assim também se manifestou na precariedade e no empirismo das soluções estruturais, com a inexistência de normas técnicas precisas. A primeira norma brasileira – a NB 01 é de 1940 e o foco nos problemas de durabilidade somente foi objeto de normativas no início do século XXI. Muitas obras modernas sofreram nesse ínterim os efeitos do tempo, inclusive o da falta de manutenção criteriosa, principalmente em se tratando de prédios públicos.

Por outro lado, os edifícios modernos foram construídos em um ciclo de ausência de preocupação com a eficiência energética, onde o paradigma dos *cinco pontos da arquitetura moderna* praticamente só incluía os brise-soleils como artefatos controladores da insolação. Caberia aos equipamentos de ar condicionado resolver esse problema, o que levou, em muitos casos, a interferências danosas nas paredes externas e na configuração plástica e integridade física dos edifícios modernos.

Um efeito desse teor parece ter ocorrido no Edifício das Diretorias (1953-1961, projeto do eng. arq. Domingos Trindade). As salas voltadas para oeste são utilizadas à tarde com cortinas e iluminação artificial e “a grelha de concreto remanescente (...) passou a suporte para a fixação de aparelhos de ar condicionado” (TEIXEIRA et alli, op cit).

As intervenções contemporâneas de adequação ao uso de novos sistemas mecânicos, elétricos e de comunicações também têm, em muitos casos, sido feitas sem critérios claros, que respeitem a configuração original dessas edificações.

Isso refletiria um desconhecimento ou descaso com a importância cultural dessa arquitetura como patrimônio urbano. Entendida como materialização de um ciclo identitário da cidade e consagração de uma linguagem arquitetônica emanada dos programas do nacional-desenvolvimentismo, esse patrimônio recente não tem ainda o reconhecimento como tal.

Além dos problemas inerentes à sua construção e utilização, como exposto acima, e da falta de visibilidade histórica por parte da população e de muitos arquitetos, a arquitetura moderna e as demais linguagens da modernidade enfrentam a ausência de efetivos mecanismos legais de conservação e preservação.

Embora com a criação do IPHAN, em 1937, se tenha inaugurada a proteção dos bens arquitetônicos modernos, como o Ministério da Educação e Saúde (Rio de Janeiro) e a Igreja da Pampulha (Belo Horizonte), ainda na década de 1940, esse cuidado foi pontual.

Outra corrente da arquitetura moderna no Brasil, fora do âmbito da chamada escola carioca, veio a ser considerada objeto de tombamento federal, somente nos anos 1980, como foi o caso das três casas de Gregori Warchavchik (1927 a 1930). Outros exemplares dignos de proteção nacional, como a Casa de Vidro (Lina Bo Bardi, São Paulo, 1951) e o Elevador Lacerda (Fleming Thiesen & Floderer, Salvador, 1929) foram elencadas no início do século XXI (ANDRADE JÚNIOR; CARVALHO; FREIRE, 2010:333).

Em Florianópolis não há edificações modernas tombadas nas esferas federal e estadual. Persiste em geral a ausência de uma continuidade sistemática de identificação e registro, bem como ações de preservação do patrimônio da modernidade no plano nacional. No plano estadual, ao que parece, não há também movimentação maior nesse sentido.

Na esfera do município, na cidade-capital as contradições se acumulam. Pressionados pela especula-

ção imobiliária e conseqüente valorização dos lotes centrais, os imóveis representativos desse ciclo do moderno, exemplos interessantes de escala na relação edifício-cidade, têm sido vítima sistemática das demolições. Algumas delas, como a do Edifício Mussi (projeto de Wolfgang Ludwig Rau, 1957) em outubro de 2010, resultou de um ato municipal controverso. A municipalidade aparentemente desconsiderou duas de suas leis de proteção patrimonial: a Lei 6486/2004 que determina que não será permitido sem prévia autorização do SEPHAN (Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural) qualquer obra ou demolição no entorno de edificações preservadas nas categorias P1 e P2, e a Lei Complementar 154/2005, que proíbe em um raio de 100 metros, obras “que possam interferir na visualização de edificações integrantes do patrimônio”. Esse era o caso do Edifício Mussi, vizinho da Igreja Luterana, bem municipal tombado.

Outro caso, esse recentíssimo é o da Residência Zipser (projeto de Hans Broos, 1959), também situada na península central e obra de um arquiteto internacionalmente conhecido. Projeto concebido em linguagem moderna, poderia ser considerado um representante do modernismo clássico e exemplo do avanço da cidade para fora do núcleo fundador, com lotes mais generosos e uso residencial. Novamente os especialistas do órgão municipal de preservação foram, ao que parece, vencidos pela força do capital imobiliário e por certa inoperância dos dirigentes do setor público competente.

Os aspectos levantados nesse trabalho levam a crer na grande importância do registro e documentação dessa produção moderna, através de métodos e mídias contemporâneos. Um dos objetivos seria dar apoio logístico a ações de preservação e educação patrimonial sistemática, dando maior visibilidade e reconhecimento, junto à população, dessas obras representativas de um ciclo da cidade.

Referências bibliográficas

ALBERTON, Josicler Orbem. Influência modernista na arquitetura residencial de Florianópolis. Dissertação de Mestrado, Pós-Arq / UFSC. Florianópolis, 2006.

ANDRADE JÚNIOR, Nivaldo Vieira; CARVALHO, Maria Rosa; FREIRE, Raquel Neimann da Cunha. O IPHAN e os desafios da preservação do Patrimônio Moderno: A aplicação na Bahia do Inventário Nacional da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Modernos. In SEGRE, Roberto et alli (orgs.). *Arquitetura + Arte + Cidade. Um debate internacional*. 8º Docomomo Brasil. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2010.

- CASTRO, Eloah Rocha Monteiro de. Jogo de formas híbridas. Arquitetura e modernidade em Florianópolis na década de 50. Tese de doutoramento. PPGH / CFCH / UFSC. Florianópolis, 2002.
- CAVALCANTI, L. Quando o Brasil era Moderno. Guia de Arquitetura 1928-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.
- DAUFENBACH, Karine. Hans Broos – A expressividade da forma. Rio de Janeiro, 2006.
- MATTOS, Melissa. Arquitetura institucional em concreto aparente e suas repercussões no espaço urbano de Florianópolis entre 1970 e 1985. Dissertação de Mestrado, PEAU-CIDADE / UFSC. Florianópolis, 2009.
- MINDLIN, H. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano/IPHAN, 2000.
- MUNARIM, Ulisses. Arquitetura dos cinemas: Um estudo da modernidade em Santa Catarina. Dissertação de Mestrado, PEAU-CIDADE / UFSC. Florianópolis, 2008.
- PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. Guia da Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.
- TEIXEIRA, Luiz Eduardo Fontoura. Arquitetura e cidade: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina - 1930-1960. Tese de doutoramento / USP-SC. São Carlos, 2009.
- TEIXEIRA, Luiz Eduardo Fontoura; GRAD, Guilherme Freitas; MUNARIM, Ulisses. Moderno mas não Eterno. Algumas reflexões sobre um patrimônio ameaçado em Florianópolis, SC. 3º. Encontro de pesquisadores do Modernismo na Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Blumenau, FURB, 2011.
- YUNES, Gilberto Sarkis. Ícones modernos nos clubes sociais de Florianópolis. 2º. Encontro de Pesquisadores do Modernismo na Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina. Florianópolis, UFSC, 2009
- YUNES, Gilberto Sarkis. OLIVEIRA, Lisete Assen de. Dinâmica da Verticalização em Florianópolis. In; Oficina Verticalização das Cidades Brasileiras. São Paulo, Universidade Mackenzie, 2006.
- ZEIN, R.V.; DI MARCO, A.R. Paradoxos do valor artístico e a definição de critérios de preservação na arquitetura, inclusive moderna. Revista eletrônica Vitruvius. Arqtextos. ano 09, jul 2008. Captada em 13/11/2011.